

УДК 1:316

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ**

**NATIONAL SPIRITUALITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE INDIVIDUAL IN MODERN SOCIETY**

©*Асадуллина Г. Р.*

канд. филос. наук

*Башкирский государственный университет
г. Уфа, Россия, Asadullina-guzeliya@yandex.ru*

©*Asadullina G.*

Ph.D., Bashkir state University

Ufa, Russia, Asadullina-guzeliya@yandex.ru

©*Шаяхметова Р. Р.*

канд. социол. наук

*Башкирский государственный университет
г. Уфа, Россия, rimma55@bk.ru*

©*Shayakhmetova R.*

Ph.D., Bashkir state University

Ufa, Russia, rimma55@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы формирования национальной духовности как фактора устойчивого развития личности в современном обществе. Формирование национальной духовности и духовной личности, способной стать сегодня активным субъектом происходящих в обществе обновленческих процессов есть требование времени.

Национальная культура представляет собой концентрированное, сгущенное выражение определенных духовных уклонов, определенного мироощущения и жизненных возможностей, раскрываемых в исторической судьбе данной исторической этнической общности.

Любой общности присущи не только конфликты интересов, но и конфликты ценностей. Человек может воспринимать ценности другого этноса для духовного обогащения, так как в духовной жизни личности всегда происходит поиск и отбор духовных ценностей.

Abstract. The article is devoted to problems of formation of national spirituality as a factor of sustainable development of the individual in modern society. The formation of the national spirituality and spiritual identity, capable of becoming an active subject taking place in the society of the revisionist processes is the requirement of time.

National culture is a concentrated, condensed expression of certain spiritual deviations, a certain attitude and life possibilities, revealed in the historical destiny of this historical ethnic community.

Any community has inherent not only conflicts of interest but also conflicts of values. A person can perceive the values of another ethnos for spiritual enrichment since, in the spiritual life of the individual, there is always a search and selection of spiritual values.

Ключевые слова: личность, нация, духовность, национальная духовность.

Keywords: identity, nation, spirituality, national spirituality.

Необходимость выработки новой духовной парадигмы для современной России требует концептуального прояснения самого феномена духовности, характеризующегося абстрактностью в обыденном сознании и отсутствием общепринятого понятия на теоретико–философском уровне. Примат нравственности в осмыслении феномена духовности в значительной мере определяется тем, что фактически под духовным возрождением России подразумевается нравственное возрождение как возможный фундамент экономико–правовой и социально–политической стабильности.

В этой связи, естественным был путь, направленный не внутрь, а вовне человека, а именно — познание окружающего мира. Духовные возможности всякого человека велики, и пределы в области духа ставит себе только сам человек. Бесконечные возможности духовного развития личности собственно и делают его личностью, заставляют постоянно меняться его самого и изменять окружающий природный, социальный и культурный мир [1, с. 402].

В связи с упадком нравственности в настоящее время активно обсуждается вопрос о духовности, о духовном обновлении общества, о роли духовности в формировании и становлении личности. Проблема формирования духовности личности уже давно стоит перед нашим обществом. Говоря об этом, обойти русскую религиозную философию просто невозможно: ее основоположники считают верующий разум основой правильного познания и развития личности. Еще в начале XX в. Н. А. Бердяев, размышляя над бездуховностью России, отмечал, что «нечистый дух нашел себе доступ в тело и душу России» [2, с. 7–10]. Путь выхода из кризиса он видел в радикальных и вдохновляющих идеях, считая необходимым бороться с первоисточниками зла, придавая огромное значение религии и внутреннему совершенствованию человека. Только благодаря духовному возрождению личности, возможно, достичь социального переустройства в России.

Как известно, кризис общества и крушение традиционных идеалов, мифов и стереотипов неизбежно обостряет внимание к человеку. Человек порой оказывается перед духовной пропастью, когда все, чем он жил прежде, во что он верил, объявляется ложным и несостоятельным, а новые ценности — подлинными и самыми человеческими. Человек в данной ситуации испытывает все большие затруднения в адекватном восприятии окружающей его природной, общественной и культурной реальности. Каждый начинает искать опору и точки отсчета в самом себе. Все это создает атмосферу отчужденности, которая проявляется в бессилии личности перед внешними, объективными обстоятельствами жизни, в ощущении обособленности, исключенности человека из общественных связей, в утрате личностью своего «я». В таких условиях рождается потребность в духовном обновлении [3, с. 547].

Духовная жизнь личности всегда выступает в конкретно–исторической форме. Очень важно при ее исследовании руководствоваться конкретно–историческим подходом. С помощью этого подхода мы можем выяснить ее особенности присущее данному обществу и типу духовной жизни общества и личности. Кроме того, он дает возможность понимать

преимущество и видоизменение развития форм духовной жизни людей через данные исторические периоды развития человеческого общества.

На сегодняшний день в качестве общественных смысловых идеалов были предложены идеалы потребительского общества. Можно сказать, что из нашей жизни исчезла теперь не только духовная, но и общественная составляющая. Иначе говоря, если коммунизм стремился уничтожить духовный мир человеческой души, то торжествующий ныне капитализм нанес удар и по коллективистским основам народного сознания. И ныне человек превращается практически в животное, озабоченное лишь заработком хлеба насущного, теряя свои архетипические черты [4, с. 380].

Объективными аффективно–смысловыми образованиями для развития духовности являются идеология, религия, национальный менталитет, фольклор, различные формы искусства. Следует сказать, что духовность личности определяется ее сильным национальным характером, ответственностью, за любое порученное дело, за судьбу, будущее всего народа. Нет духовного начала в безразличии к национальным духовным ценностям, к собственным традициям, родному языку.

Личность формируется, в основном, под влиянием национальной среды, где существует сложная система национальных традиций, обычаев, привычек, то есть они оказывают соответствующее влияние на ее духовный облик. Национальные особенности в духовном облике личности, находя свое выражение, прежде всего в психологической структуре человека, в его характере, поведении, темпераменте, оставляют известные следы в направленности его интересов и стремлений. Личность выделяет свою национальную принадлежность, активизируя в себе национально–особенные черты психологического склада своей этнической общности. Чем глубже и всестороннее будут установлены объективные связи личности с окружающими ее микро– и макросферой, тем полнее и точнее будут наши представления о структуре, о «механизме» действия индивидуального сознания.

Духовность основа нации и поэтому «национальная духовность» — это концентрат национального сознания, и его бессознательные предпосылки, и его сверхсознательные принципы. Она проявляется во всем богатстве национальной жизни и культуры как их основа и сущность.

Нация — это, прежде всего, духовное единство, т.е. общность людей, объединенных единой системой принципов национальной духовности, национального мировоспитания, самосознания и способа самовыражения, обустройства своей жизни. Аксаков К. С. писал: «Общечеловеческое само по себе не существует, оно существует в личном разумении каждого человека, имеет право быть самим собою и иметь свою деятельность. Отнимать у русского народа право иметь свое русское воззрение — значит лишать его участия в общем деле человечества» [5, с. 270]. Эту точку зрения продолжает Н. А. Бердяев: «Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный человек, а не отвлеченный человек. И мы должны творить конкретную жизнь, ни на что не похожую, а не отвлеченные социальные и моральные категории. Вся жизнь наша должна быть ориентирована на конкретных идеях нации и личности, а не на абстрактных идеях класса и человечества» [6, с. 307–308].

Н. А. Бердяев придавал большое значение в воспитании национальным ценностям, он был уверен в том, что добьемся успеха в деле возрождения России, если будем опираться на наши традиции, учтем склонности русского народа возвращать те общественные формы, которые покоятся на коллективизме, на братстве, зиждуются жертвою и любовью.

Духовность народа — это те глубинные принципы и архетипы, на основе системы которых формируются национальные отношения к миру, стиль и способ самовыражения и опредмечивания духовного смысла в любой сфере деятельности, которые логически

предшествуют всякому историческому и культурному формотворчеству, определяя его неисчерпаемые возможности.

З. Я. Рахматуллина, рассуждая о культурном архетипе и генотипе башкирского народа, убеждена, что «дух народа, во-первых, — это его мировоззрение, то есть способ миропонимания, мироощущения и мироощущения, который во многом обуславливает организацию духовной и материальной жизнедеятельности, является одной из существенных черт, определяющих своеобразие и неповторимость ауры национального бытия. Во-вторых, дух — это национальный характер, выражающийся в своеобразном психическом строе чувств, настроений и эмоций, в привычках и вкусах, в ценностных ориентациях и установках, формирующихся непосредственно под влиянием природно-географической среды, социально-экономического и историко-культурного бытия башкирского народа. В-третьих, дух — это национальная культура, в явлениях которой объективированы особенности башкирского мировоззрения и менталитета» [7, с. 5].

Это не само содержание, а базовые порождающие структуры духовной жизни народа, неосознаваемые предшествующие всяким конкретным проявлениям национальной активности в любых сферах. Они формируются в сложное синкретическое целое в ходе исторического становления нации и ее исторического пути, концентрируют в себе базовый исторический опыт народной жизни, воплощаясь в уникально содержательные формы ее мироотношения и действия. Именно через них преломляются и организуются не только проявления своей культуры, но и воспринимаемые и усваиваемые элементы чужой. Отдельный человек, независимо от его исходной этничности, включается в определенную нацию в процессе своей социализации, приобщения к национальной жизни во всех его видах, когда она становится частью его собственной духовной сущности. Интерес к миру, познанию, открытию, творчеству, истине, добру и красоте — это важнейшее проявление духовности. Духовно развитая личность всегда стремится познать мир, себя в этом мире, осмыслить цель своего существования.

Мы можем сказать, что нация возникает из духовной почвы, и этой духовной почвой служит ей, прежде всего, культура. Национальная культура есть духовная кровь нации, и она представляет собой концентрированное, сгущенное выражение определенных духовных уклонов, определенного мироощущения и жизненных возможностей, раскрываемых в исторической судьбе данной исторической этнической общности. В этом смысле этнокультура есть тот внутренний организм, который ее творит, она воплощена в живых людях в форме традиций, навыков, особых чувств, тактов и стилей жизни. В связи с этим уместно заметить: чем сильнее тенденции к универсализации и к унификации внешних сторон жизни, тем сильнее склонность личности дорожить национальной культурой, традициями, обычаями. Тем самым более обостренно выдвигаются проблемы этнической идентичности, связанные со стремлением к самобытности и самоутверждению. Поэтому очевидно, что любой общности присущи не только конфликты интересов, но и конфликты ценностей. Однако, находясь в своей этнической общности, человек может воспринимать ценности другого этноса для духовного обогащения, так как в духовной жизни личности всегда происходит поиск и отбор духовных ценностей.

Список литературы:

1. Абрарова З. Ф., Асадуллина Г. Р., Абраров И. И. Сущность и специфика формирования духовно-нравственных качеств современной молодежи // Евразийский юридический журнал. 2017. №4 (107). С. 401-403.
2. Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции. М.: Канон+, 1998.

3. Асадуллина Г. Р. Духовные основы развития личности в современном российском обществе // Вестник Башкирского университета. 2009. Т. 14. №2. С. 546-549.
4. Асадуллина Г. Р. Духовные искания современной молодежи: интересы и основные ценности // Евразийский юридический журнал. 2016. №8 (99). С. 380-381.
5. Аксаков К. С. О русском воззрении. Еще несколько слов о русском воззрении // Русская идея. М., 1992.
6. Бердяев Н. А. Судьба России. М., 2000. С. 307-308.
7. Рахматуллина З. Я. «Дух» и «духовность» как философские категории // Духовность и красота как явление культуры в образовательном процессе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 250 летию со дня рождения С. Юлаева. (21 апреля 2004 г.). Уфа, БИРО, 2004. С. 5.

References:

1. Abramova Z. F., asadullina G. R., Abramov I. I. the Essence and specifics of formation of spiritually-moral qualities of modern youth//Eurasian law journal. 2017 no.4 (107). P. 401-403.
2. Berdyaev N. A. the Spiritual crisis of the intelligentsia. М.: Kanon+, 1998.
3. Asadullina G. R. Spiritual development of personality in modern Russian society.// Bulletin of the Bashkir University. 2009. Т. 14. No. 2. P. 546-549.
4. Asadullina G. R. the Spiritual quest of modern youth: the interests and core values. // Eurasian law journal. 2016. No. 8 (99). S. 380-381.
5. K. S. Aksakov On the Russian view. A few words about the Russian view.//Russian idea. М., 1992.
6. Berdyaev N.. The Fate Of Russia. М., 2000. P. 307-308.
7. Z. Y. Rakhmatullina “Spirit” and “spirituality” as a philosophical category.//Spirituality and beauty as a phenomenon of culture in the educational process. Materials of all-Russian scientific-practical conference devoted to the 250 anniversary of the birth of S. Yulaev. April 21, 2004-Ufa, BIRO, 2004. P.5.

*Работа поступила
в редакцию 19.11.2017 г.*

*Принята к публикации
23.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Асадуллина Г. Р., Шаяхметова Р. Р. Национальная духовность как фактор устойчивого развития личности в современном обществе // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 349-353. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/asadullina-1> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Asadullina, G., & Shayakhmetova, R. (2017). National spirituality as a factor of sustainable development of the individual in modern society. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 349-353